

PRINCÍPIOS ÀS FAVAS?

junho 3, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião

Ano 11 – n. 29/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322221>

O atual presidente da república indicou o sr. Cristiano Zanini para suceder ao ministro que se aposentou sem deixar saudades na minha percepção jurídica. Não conheço o indicado pelo presidente da república para ocupar uma vaga no STF. Sei, contudo, trata-se de seu advogado particular nos processos criminais a que foi submetido e condenado.

Não trato, aqui, de pessoas, mas de posturas que julgo desabonadoras e desrespeitosas às instituições republicanas.

O STF teve seus dias de glória como referência de conhecimento jurídico. Transmutou-se, contudo, com o passar do tempo, ao assumir um protagonismo impróprio a quem deveria manter o

recato, equilíbrio, prudência e, sobretudo, a imparcialidade, em alvo de inevitáveis críticas.

Os membros da corte passaram a ser protagonistas não apenas em seus afazeres constitucionais, optaram por viver emitindo opiniões fora dos autos e se seduzindo pelo populismo midiático que os transformou em ativistas.

Se já não havia empatia pública pela linguagem adotada pelo juridiquês, quase sempre exorbitante em construções vocabulares ácidas e artificiais, a situação só piorou. O STF não se revela empático ao documento do qual tem constitucionalmente a competência para guardar. E toda vez que se enclausura em elucubrações acadêmicas e políticas se torna indiferente ao destinatário da Constituição, e do próprio povo que (queiram ou não) é o poder constituinte originário. Passa do tempo para o Brasil adotar uma Corte Constitucional exclusiva com mandatos fixos e impossibilidade de recondução, vedando que quem exerça mandato eletivo possa ser indicado, afinal, a vontade contramajoritária é uma vontade antidemocrática, considerando que desconstitui o que legislativamente constitui o legislativo.

A Constituição se transformou em uma folha de papel sem valor substancial. Vira e mexe é ultrajada com interpretações que nela não encontram abrigo, senão pela “bigorna judicial”. Mas, princípios, são normas que dão o diapasão da objetivação jurídica como fonte de inspiração, sinalizador ou vetor epistemológico, como a mais autorizada doutrina já consolidou. Princípio é início, base, alicerce que alçou contemporaneamente **status** de norma com dimensão de comando, não apenas de sugestão que possa ser afastada por circunstâncias. Quando se encontra expresso na Constituição, então, maior é seu significado e necessidade de observância sem vacilo.

Desta feita assistimos a indicação do presidente da república em torno do nome do seu advogado particular e, como fez questão de

tornar público, seu amigo e companheiro. Antes dissera que achava um retrocesso indicar amigos, mas foi em período eleitoral. Sua indicação viola o princípio da impessoalidade constitucional e, desde logo alerta, torna o indicado suspeito em cada caso que nasça ou derive da “Operação Lava Jato”, pois nesses processos funcionou e, por isso, disse o presidente, está sendo indicado.

Pergunto como pode ser membro do STF alguém que vai exercer o poder de guarda da Constituição, mas, ao mesmo tempo, não consegue observar o princípio da **impessoalidade** que é norma expressa no texto constitucional? Como pode um presidente da república violar a Constituição dessa forma e o próprio STF se calar? O que, afinal, é esse tribunal? Uma corte que deve velar e zelar pela norma identitária da soberania do estado brasileiro ou um abrigo de pessoas favorecidas pelo pagamento de honorários advocatícios como no presente caso? Afinal, o que o STF pensa de si próprio?

Mesmo com a atribuição constitucional de proceder a arguição pública nada mais se espera do Senado Federal. Hoje não passa de um cartório colonial que chancela decisões pelo expressivo número de membros seus processados ou investigados judiciais ou policiais. Uma completa lástima!

Aliás, já há quem cogite que a próxima vaga será destinada ao atual presidente do senado, um dos maiores desastres que a história daquela casa já registrou. Já imagino seus sucessores, uma espécie de troca de seis por meia dúzia.

O Brasil já se envolveu com o narcotráfico ao receber um político maduro só no nome, mas podre na essência, submetendo o estado maior das forças armadas a prestar continência a sujeito desse naipe – que vergonha, para mim, que vexame internacional! O Brasil se transformou em uma republiqueta, ou seria em uma facção criminosa? O tempo dirá. Todos foram alertados, por isso não me sensibilizam as indignações seletivas de hoje.

Não me insurjo contra as instituições. Respeito-as e as defendo constitucionalmente. Elas são indispensáveis na história. Mas ou as respeitamos com vigor desde o ápice da pirâmide ou um dia tudo desmoronará. É impossível que a base seja a única responsável por manter um estado irresponsável, esbanjador e injusto, eficaz em fazer tudo o que se propalava ser contrário, com a chancela de quem deveria impedir.

Leiam a Constituição. Ela é clara para quem quiser saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos **princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Quando as instituições e seus valores e princípios referenciais são desconsiderados pelos homens estes não mais merecem o exercício da fatia de poder republicano. Às favas os homens. À Glória os princípios!

com a tag constituição, democracia, direito, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

FATOS E NARRATIVAS

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

